

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVII _ nr. 2

Revistă indexată în bazele de date
SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIȘINĂU 2021

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Reponsabil de volum/responsible for volume: dr. Ghenadie Sîrbu

Secretar de redacție/editorial secretary: Livia Sîrbu

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (Odesa), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (Chișinău), dr. hab. **Dumitru Boghian** (Târgu Frumos), dr. **Roman Croitor** (Aix-en-Provence), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (Chișinău), dr. **Alexandr Diachenko** (Kiev), dr. **Vasile Diaconu** (Târgu Neamț), dr. **Mariana Guceanu** (Iași), prof. dr. **Svend Hansen** (Berlin), prof. dr. **Elke Keiser** (Berlin), dr. **Maia Kașuba** (Sankt Petersburg), dr. **Sergiu Matveev** (Chișinău), prof. dr. **Michael Meyer** (Berlin), dr. **Octavian Munteanu** (Chișinău), prof. dr. **Eugen Nicolae** (București), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (Chișinău), dr. hab. **Eugen Sava** (Chișinău), dr. hab. **Sergei Skoryi** (Kiev), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (București, Iași), prof. dr. **Marzena Szmyt** (Poznan), dr. **Nicolai Telnov** (Chișinău), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev), dr. **Vlad Vornic** (Chișinău), dr. **Aurel Zanoci** (Chișinău)

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Маре ши Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Stefan cel Mare si Sfant bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul double blind peer-review
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели double blind peer-review
All the papers to be published will be reviewed by experts according the double blind peer-review model

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

Regina A. Uhl (<i>Berlin</i>) Innovationen und Schlüsseltechnologien im 4. Jt. v. Chr.	5
Илья Палагута, Елена Старкова (<i>Санкт-Петербург</i>) О структуре археологического и функционального керамического комплексов Кукутень-Триполья	18
Mariana Sîrbu, Denis Topal, Eugen Sava, Lazar Dermenji (<i>Chişinău</i>) Bronze objects discovered in the settlements of the Noua-Sabatinovka cultures from the collection of the National Museum of History of Moldova	37
Vasile Iarmulschi (<i>Chişinău/Berlin</i>) Cu privire la cronologia și periodizarea necropolei de tip Zarubincy de la Voronino	62
Dan Matei (<i>Turda</i>) Reutilizarea postromană a elementelor de cultură din teritoriul provinciei Dacia. I. O introducere în problematică	68
Ольга Манигда (<i>Киев</i>) Средневековые городища на Южном Буге. Освоение пространства и предназначение укреплений	78
Сергей Тараненко (<i>Киев</i>) Каменные стены Печерского монастыря XII века	87

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

Roman Croitor (<i>Chişinău/Aix-en-Provence</i>) A revision of Gervais' archaeozoological collection from the Middle and LatePaleolithic site of Tournal Cave, France	108
Adela Kovács (<i>Botoşani</i>) Considerații metodologice privind analiza dactiloscopică efectuată asupra unei statuete antropomorfe din faza Cucuteni A-B	116

RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE –
РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

Alexandru Szentmiklosi , <i>Așezările culturii Cruceni-Belegiš în Banat.</i> (Editor: Ioan Bejinariu), Editura Mega, Cluj-Napoca 2021, 410 p. text și 193 planșe. ISBN 978-606-020-364-3 (Ioan Bejinariu, <i>Zalău</i>)	127
George-Dan Hânceanu, Angela Simalcsik, Robert Daniel Simalcsik, Vasile Diaconu, Lucian Munteanu, Otilia Mircea, Viorica Vasilache, <i>Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. Cimitirul medieval și complexele laice din perimetrul sud-vestic al incintei bisericești: rezultatele cercetării preventive din anul 2015,</i> Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Piatra Neamț, Editura „Constantin Matasă”, 2021, 786 p.	

ISBN: 978-606-654-434-4; ISBN: 978-973-7777-60-7
(Lidmila Bacumenco-Pîrnău, *Chişinău*)131

IN HONOREM

**Profesorul Marin Cârciumaru la cea de-a 80-a aniversare:
peste 50 de ani de activitate de cercetare arheologică**
(Elena-Cristina Niţu, Ovidiu Cîrstina, *Târgovişte*)133

IN MEMORIAM

In memoriam Alexandru Szentmiklosi (1971-2019)
(Andrei Georgescu, *Timişoara*)137

In memoriam Vasile Chirica (3.07.1943 – 18.04.2021)
(Alexandru Berzovan, *Iaşi*)139

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION141

INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A REVISTEI ARHEOLOGICE142

INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE ARCHAEOLOGICAL
MAGAZINE143

Dan Matei

Reutilizarea postromană a elementelor de cultură din teritoriul provinciei Dacia I. O introducere în problematică*

Schlüsselwörter: Dacia, materielle Kultur, nachrömische Epochen, Wiederverwendungen.

Cuvinte-cheie: Dacia, cultură materială, epoci postromane, reutilizări.

Ключевые слова: Дакия, материальная культура, постромский период, реутилизация.

Dan Matei

Zusammenfassung. Das nachrömische Wiederverwendung der Kulturelemente aus dem Gebiet der Provinz Dacia I. Eine Einführung in das Problem.

Im Folgenden, illustriert der Autor mit Beispielen das im Titel erwähnte Phänomen und eröffnet mit diesem ersten Schritt eine Reihe von Artikeln zu jeweiligen Phänomen gewidmet. Nach durchführen einer kurzen historiographischen Darstellung (ohne bei dieser erste Gelegenheit auf mehreren derjenigen vorzustellen, die das kleinste Beitrag zur Kenntnis des Phänomens geleistet haben, sondern dies der zukünftigen Behandlung bestimmter Kategorien von Materialien/Strukturen oder bestimmten Fällen überlassen), die Wiederverwendungen aus dem Mittelalter und (manchmal viel später) der römischen Straßen, einiger Straßen aus der ehemaligen *Colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa*, der Brücke von *Pons Augusti* und möglicherweise anderer Brücken, einiger Mauern aus römischen Zivilstrukturen aus Lăpușnicel und Berzovia, genannt sind. Nach der kurzen Darstellung der Wiederverwendung dieser unbeweglichen Elemente werden Wiederverwendungen von beweglichen Elementen (und mit genügend konkreten Fällen) vorgestellt. Von Gemmen bis hin zu einfach geformten Steinen. Diese, sind viel einfacher pragmatisch wiederverwenden.

Dan Matei

Reutilizarea postromană a elementelor de cultură din teritoriul provinciei Dacia I. O introducere în problematică

În cele ce urmează, autorul ilustrează cu exemple fenomenul menționat în titlu și deschide prin acest prim demers o serie de articole dedicate respectivului fenomen. După ce efectuează o scurtă prezentare istoriografică (fără a-i prezenta cu acest întâi prilej pe mai mulți dintre aceia care și-au adus un cât de mic aport la cunoașterea fenomenului, ci lăsând aceasta pentru tratarea viitoare a unor categorii de materiale/structuri ori anumite cazuri), sunt menționate reutilizările din Evul Mediu și (uneori mult) mai târziu a drumurilor romane, a unor străzi din fosta *Colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa*, a podului de la *Pons Augusti* și probabil și a altor poduri, a unor ziduri provenind de la structuri civile romane din Lăpușnicel și Berzovia. După prezentarea succintă a reutilizării acestor elemente imobile, sunt înfățișate reutilizări de elemente mobile (și cu destule cazuri concrete). De la geme la piatra simplu fasonată. Acestea, cu mult mai facil de reutilizat în mod pragmatic.

Дан Матеи

Постримское повторное использование элементов культуры на территории провинции Дакия I. Введение в проблему

В работе автор иллюстрирует феномен, упомянутый в названии, и тем самым открывает серию статей, посвященных этому явлению. После краткого историографического введения (без упоминания в этой первой работе многих из тех, кто внес сколько-нибудь значимый вклад в изучение этого феномена, и оставляя на будущее рассмотрение определенные категорий материалов/структур или определенные случаи), приводятся данные о повторном использовании в период Средневековья и (иногда намного позже) римских дорог, некоторых дорог бывшей *Colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa*, моста *Pons Augusti* и, возможно, других мостов, некоторых стен городских построек в Лăпушничел и Берзовия. После краткой презентации повторного использования недвижимых объектов представлено повторное использование движимых объектов (с достаточным количеством конкретных примеров). От геммы до фасованного камня простой формы. Их повторное использование вполне закономерно с практической точки зрения.

* Pentru părți din conținutul acestei lucrări v. deja [Matei 2021a; Matei 2021b]. Substanța ei a constituit cea mai mare parte dintr-un capitol al tezei doctorale [Matei 2016, 52-56]. Urmărirea fenomenului ne-a dat posibilitatea susținerii comunicării *Asupra reutilizării postromane a elementelor de cultură din teritoriul provinciei Dacia*, la Conferința științifică internațională *Istorie – Arheologie – Muzeologie a Muzeului Național de Istorie a Moldovei (ediția a XXXI-a)*, Chișinău, 29 octombrie 2021. Pentru bunăvoința arătată nouă și de această dată în procesul publicării, mulțumim iarăși în mod cu totul special colegei drd. Livia Sîrbu (Muzeul Național de Istorie a Moldovei, Chișinău), iar recenzentului necunoscut îi mulțumim, de asemenea, în mod aparte pentru grija cu care a parcurs textul, avansând propuneri la care am cumpănit și pe care le-am urmat în anumite cazuri.

Alături de varii construcții, destule produse mobile ale civilizației romane din spațiul fostei provincii *Dacia* au fost supuse reutilizării în secolele postromane (înțelegând aici *postroman* în sens larg). Au existat desigur și artefacte dinaintea constituirii provinciei reutilizate peste veacuri [Soroceanu 1987, 929, 932-935, n. 12, 15 *sq.* și il.¹; Bărbulescu 2001, 204, nr. 9 *sq.*; 2009, 138, n. 9 *sq.*; Bejan, Măruia, Tănase 2011, 165, n. 21; 167; și il.].

Dacă astăzi putem percepe amplitudinea foarte aproximativă a fenomenului refolosirii materialului mobil și imobil roman în timpuri de după evacuarea provinciei (căci desigur numai foarte aproximativ poate fi cunoscută), datorăm aceasta în bună măsură lui A.A. Rusu (fără dubiu, cel mai interesat de reutilizările diferitelor elemente materiale romane în epocile medievală și premodernă, cu o serie de excelente tratări [Rusu 1982-1983, 336-339, n. 20; 1986; 1986-1987 [1989], 178-180; 2008a, 25-39; 2010²]), V. Wollmann (v. *infra*), I.I. Russu (ca editor principal al destulor volume de *Inscriptiones Daciae romanae* [invocăm acum numai cazurile citate la Rusu 1986, 252, n. 19; 253; 255, n. 36³], A.C. Hamat [Hamat 2020, unde sunt citate și contribuțiile anterioare⁴]. Succinte discuții asupra refolosirii în epoca medievală și ulterior a unor structuri sau materiale de construcție/materie primă aparținând perioadei romane, în spațiul transilvan, au mai fost efectuate și de alții [Băldescu 2012, 28-31; Bărbulescu 2011, 221 *sq.*; 2012, 19, 21; 2015b, 245-247, 251 *sq.*, 260 *sq.*; 2016a, 264-267, 272 *sq.*, 282 *sq.* (discutând cu deosebire situația din fostul castru legionar de la Turda)].

Reunind și înfățișând scriptic propriile descoperiri și/sau ale altor meritoși care și-au făcut datoria de a le face cunoscute, suntem acum în măsură să urmărim amprente romane în vremea imediat postromană – epoca migrațiilor, medievală, modernă ori chiar contemporană și din această perspectivă. De altfel, elemente de cultură medi-

evală sau material constructiv de la structuri medievale vor fi reutilizate, firesc, de indivizii epocii moderne [cf. Rusu, Hurezan 1999, 5-7 (pentru cetăți); 2000 (2001), 22 *sq.* (pentru biserici)].

Facem aici o singură referință într-o comparație, din celălalt spațiu românesc parte propriu-zisă a Imperiului Roman, invocând reutilizarea de material litic în spațiul dobrogean de la Antichitate la epoca modernă, din structuri aparținând epocilor elenistică și romană, respectiv, bizantină, cu destinații cum au fost bazele colibelor, ghizduri, pietre tombale [Vulpe 1928, 1 *sq.*, 3, 27, cu rânduri atât de sugestive!].

Buna calitate a unora dintre drumurile romane a făcut ca acestea să fie utilizate și în epocile medievală și modernă (în cazuri extreme, și în cea contemporană, până azi). Este desigur cazul și a celor din fosta provincie *Dacia* [Fodorean 2006, 353-362, 259 *sq.*, cu il.; Fodorean, Ursuț 2001, 208-210, pl. 4-7; Toda 2013a, 178-181, 190, 192; fig. 15; 2013b, în spec. 52-54, 107, 110, 203-215, 294-296, 298; și *passim*⁵; 2007; Băldescu 2012, 21-26, 31; Popa 1988, 38; Rusu 1986, 240 *sq.*; 1996, 252; 2008, 28 *sq.*; 340 (rez. engl.); 2010, 106; Popa 2011, 477 *sq.*]. Ansamblul de străzi al *Colonia-ei Ulpia Traiana Sarmizegetusa* va fi respectat și reîntrebuințat în Evul Mediu într-o măsură deloc redusă (cu cercetări viitoare care o vor augmenta probabil), refolosirea având limita superioară la nivelul veacurilor XIII-XIV [Popa et al. 1979, 316 *sq.*; Popa 1988, 48 *sq.*, fig. 8; 211 *sq.*; Rusu 1986, 250].

Cu bune argumente s-a presupus reutilizarea podului de la *Pons Augusti* (astăzi, undeva probabil, în teritoriul com. Marga, jud. Caraș-Severin) [Rusu 1996, 252; 2008, 29; 2010, 106], la fel cum se prea poate să fi fost și cazul altora [Toda 2013a, 188 *sq.*; 2013b, 307; Băldescu 2012, 25, 27 *sq.*].

Condițiile climaterice din spațiul românesc (nu severe, dar nici chiar prielnice pentru păstrarea consistentă peste veacuri a construcțiilor neîntreținute), demantelările oarecum firești și acelea nefirești derulate de-a lungul timpului de către oameni, au făcut ca destule structuri constructive romane să nu mai fie vizibile la suprafața solului de bune decenii ori deja chiar de veacuri.

Uneori au avut loc reutilizări de părți inferioare ale unor foste ziduri romane în vremuri apropiate de ale noastre. La Lăpușnicel – „Cetate” (jud.

1. Și cu acest prilej, mulțumim cordial domnului dr. T. Soroceanu pentru bunăvoința cu care ne-a făcut accesibilă contribuția sa.

2. Mulțumim și aici dr. D. Culic, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, pentru punerea lucrării tocmai citate la dispoziție.

3. A.A. Rusu tratează însă, oportun, și chestiunea colecțiilor din veacurile XIV-XV (și XVII?) [Rusu 1986, 253-235, cu n. 35 *sq.*]; asupra acestor colecții și în Rusu 2008, 38, n. 45; 39 cu n. 48.

4. Pe care, regretabil, nu am mai apucat să le procesăm informațional cu acest prilej.

5. Mulțumim și aici dr. O. Toda pentru punerea la dispoziție a tezei sale doctorale.

Caraș-Severin), un segment din zidul de incintă al complexului de aici a devenit temelie pentru o latură lungă a unei modeste locuințe; în proximitate, unele dintre zidurile băii romane au devenit temelii pentru unele dintre zidurile altei locuințe modeste. Rămășițele litice și tegulare romane vor fi reîntrebuințate de asemenea la suprastructura acestor construcții moderne [Bozu 1979, 187, fig. 11; Bozu, Petrovszky 1977, 151].

Temelii la ridicarea unui imobil de locuit și a unui grajd existente în 1977 la Berzovia le-au constituit partea inferioară a zidurilor unei/unor construcții din așezarea civilă dezvoltată pe lângă castrul de aici, reutilizate în acest scop. În consecință, în planimetria ortogonală a arealului unde se află, cele două construcții apar așezate discordant [Zahariade 2011, 102].

Având în vedere aceste două cazuri (vor mai exista fără îndoială și altele mai mult ori mai puțin asemănătoare), reutilizarea de-a dreptul a construcțiilor romane, în veacurile anterioare, apare un fenomen cât se poate de natural.

Întrebuințând aici termenul „reutilizare” cu sens general, atragem atenția că s-a făcut pentru Evul Mediu timpuriu o distincție terminologică. Folosirea pe mai departe privește elementele cu înfățișarea lor originală („Weiterverwendung”), pe când refolosirea propriu-zisă privește elemente produse din materia primă a unor piese vechi („Wiederverwendung”) [Reis 2013, 146, n. 11].

Elementele romane reutilizate variază de la diferite artefacte mai mult sau mai puțin mărunte (inclusiv vase ceramice, monede și geme/comee), opere sculpturale, inscripții ori varii piese lucrate în material litic [Hica 2004a, 195 sq., 199, cu lit.; Reis 2010; 2013, 147-149, n. 43, cu trimiterile la cat.; Hica 2004b, 112-115, 117-122, 126 sq., 129; 129-141 – cat.⁶; Marinescu 1996; Rusu 1986, 249-253 cu lit., 255; 1982-1983, 336, n. 20, 338; 1986-1987 [1989], 179, 189 sq. (rez. fr.); 2008, 31-37; 342 (rez. engl.); 2010; Wollmann 1975; Batariuc 2009; precum și Bărbulescu 2001, 204, n. 11; 2009, 138, n. 11; 2015b, 243 sq., 253; 2016, 263 sq., 274; Pinter, Urduzia 2015, 24, 33, 73 și *passim*⁷; Urdu-

zia, Pinter 2017, 234-237; 238 sq. (rez. engl.); cu il. corespunzătoare; Luca et al. 2013, 75; 78 sq. (C. Urduzia)]⁸, până la piatra ordinară a construcțiilor (fasonată ori nu) și material tegular, strânse simplu din ruine sau cu strădanie, dislocate din structurile încă închegate [Rusu 2008, 30-35; 270 sq.; 2005, 80; 2010, 100-103, 105; 1986, 252 sq.; 1982-1983, 336 sq., 339; 1986-1987 [1989], 179; Bona 1993, 66, 68-70, 76, 100 ; pl. 4-6; Hamat 2020, 181 sq., 184-188; Bărbulescu 2015b, 245, 247, 252; 2016, 264, 266 sq., 272 sq. (prin prisma situației la fostul castru legionar turdean); Pinter, Urduzia 2015, 24, 33, 67, 71, 73 și *passim*; Urduzia, Pinter 2017, 231-238; 238 sq. (rez. engl.); Luca et al. 2013, 75; Glodariu, Costea, Ciupea 1980, 78, n. 90, și il.]⁹.

Cota înaltă pentru variile speze (pentru posibilitatea de a extrage piatră dintr-un anumit punct, vămuiri) și lucrări solicitante (cele de extragere propriu-zisă, transport, fasonare etc.) – unele sau majoritatea dintre acestea doar eventuale, după caz – ce au putut fi evitate și implicit evitarea cronofagiei prin reutilizarea pietrei ordinare din fostele construcții romane este lesne de intuit [cf. pentru chestiune Rusu 2005, 111-113; 2010, 102 sq., 105, oferind exemple de valorizare a pietrei din structurile unor foste castre; Eismann 1999, 45; Rusu 1986, 252 sq.; 2008, 30 sq.; 341 (rez. engl.); Urduzia, Pinter 2017, 237 sq.; 239 (rez. engl.)].

Un fapt de-a dreptul ieșit din comun e că la nivelul debutului de veac XVI, din Turda se achiziționa material litic pentru urbea bistrițeană, două izvoare scrise, din anii 1503 („[...] *hominibus de Torda pro uno doleo calcis in structuram civitatis muri dati sunt fl. 2.27*”) respectiv, 1505 („*Homini-bus ex partibus Tordae pro duabus vecturis calcis*

6. Fără a intra aici în detalii, precizăm doar că pentru unele dintre cazurile prezentate, manifestăm rezerve pregnante față de reutilizarea în epoca postromană.

7. Mulțumim și aici domnului CS I, prof. univ. dr. Z.K. Pinter, Institutul de Cercetări Socio-Umane al Academiei Române Sibiu/Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, pentru furnizarea unui exemplar al lucrării.

8. Pentru refolosiri dinafara teritoriului provinciei Dacia, amintim în mod special sarcofagele [Andrae, Settis 1984], cu contribuțiile. Refolosirea de către germanici a unor artefacte romane mai vechi constituie o chestiune numai atinsă ori tratată mai consistent în următoarele lucrări la care facem referințe și la care am avut totodată acces pentru moment: [Scholz 2009, 481, n. 64 și lit.; 498; 2004, 130, nr. 71; Krause 1998, 136-139 (ca o variantă interpretativă); Maier 1980, 55 (pentru epoca merovingiană; v. și n. 16, 24 ale lucrării); Reis 2013, 147 (citând la n. 13 alte lucrări din același registru); 169 sq., n. 22-28]. Alte cazuri ale unor reutilizări în diferite secole postromane, în spațiul britanic și german [Hunter 2007], 11 (citată aici în urma unui gest frumos al CS I, dr. S. Cociș de la Institutul de Arheologie și Istoria Artei al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, căruia îi mulțumim în mod aparte).

9. Mulțumim în mod cu totul aparte dr. A.C. Hamat, Muzeul Banatului Montan Reșița, pentru furnizarea cărții citate.

fl. 5.25”), stând mărturie în acest sens¹⁰. Deoarece eforturi constructive au avut loc în ultimul an menționat pentru *porta plateae Holczgass/Holztor* respectiv, pentru structurile conexe acesteia, s-a avansat posibilitatea ca material litic provenit din Turda – sugerându-se (și) o proveniență castrenșă a acestuia – să fi fost întrebuițat aici. Cum însă poarta, respectiv, acele structuri conexe în speță sunt acum dispărute [v. pentru toate acestea Băldescu 2012, 31, n. 98, 110; 173, n. 20; 182 sq., n. 54; 186 sq., 210, 216 (rez. engl.); pl. de la p. 178, 184 sq.; fig. de la p. 188, stânga sus; 189, dreapta sus; 204, sus; fotografiile de la p. 191, jos], a dispărut în acest caz și puțința unei confirmări/infirmări prin examinare directă. Căci la acest moment – după decenii de săpături – paletel pentru aspectul exterior și tipul materialului litic cu care au fost ridicate construcțiile fostului castru potaissens, sunt identificate într-o măsură destul de generoasă de către unii dintre membrii colectivului care au cercetat/cercetează castrul legionar turdean, astfel încât pot fi folosite pentru comparații la o scară corespunzătoare. Astfel de comparații pot fi însă efectuate în altă zonă a incintei. Deoarece I. Băldescu avansa ca o posibilitate intervalul 1495-1505 ca răstimp al ridicării unei porțiuni păstrate până astăzi a incintei apusene și avea în vedere (și) o proveniență turdeană a unor prezumtive *spolia* litice fasonate de epocă romană remarcate de ea, întrebuițate în cantitate ridicată la ridicarea respectivei porțiuni [Băldescu 2012, 183]. Trimitem la Chiș f.a. pentru porțiunile vizibile la momentul actual din incinta medievală a localității (inclusiv a unor structuri care se legau organic la ea), între care cele a căror substanță litică poate fi supusă analizei comparative de care aminteam *supra*, aflate pe strada Dogarilor. Opinăm că ar merita analizată și cea de pe strada Bistricioarei – din proximitatea *Holztor* de odinioară, optimă s-ar recomanda însă o analiză sistematică și temeinică a tuturor acestor porțiuni vizibile.

10. Într-o scurtă observație ulterior susținerii comunicării noastre tratând *Castrele de odinioară ale Daciei romane în Evul Mediu*, la *Sesiunea anuală de comunicări științifice. Științele socio-umane la începutul mileniului III*, ediția a X-a, derulată pe 7 Decembrie 2018 și găzduită de Institutul de Cercetări Socio-Umane al Academiei Române din Sibiu, unde am făcut referire la situația înfățișată de cuvintele citate *supra* ale celor două izvoare scrise bistrîțene, prof. univ. dr. habil. I.M. Țiplic își exprima rezerva asupra veridicității înscrisurilor în speță, invocând o fraudare – la fel ca în zilele noastre. Mulțumim și aici lui I.M. Țiplic pentru observația sa.

În cinci morminte ale cimitirului de la Noșlac (jud. Alba), plasate cronologic în veacurile VI-VII și puse pe seama germanicilor târzii, au fost descoperite monede imperiale (eșalonate cronologic de la Nero la Gordianus III) [Găzdac, Cosma 2013, n. 11 de la p. 109 (cu trimiteri pentru lucrări discutând/prezentând monede romane din cuprinsul unor morminte aparținând perioadei de început a Evului Mediu); pentru alte spații culturale v. și prima lucrare citată la n. 12 precum și ultima lucrare din lista bibliografică; la p. 109 cu nr. 10 un caz din spațiul românesc]. Din morminte ale aceleiași necropole mai provine încă o altă monedă emisă sub Elagabalus precum și două fibule romane din bronz, punându-se pe seama hazardului poziția lor în morminte [Rusu 1962, 274, fig. 2.26; 1964, 37; cf. Găzdac, Cosma 2013, 107, pentru chestiunea acestei ultime piese numismatice]. Desigur, hazardul nu e nicicând de exclus, însă în situația dată nu pare a fi vorba de așa ceva, dovadă celelalte cinci morminte cu monede.

Un mormânt din cimitirul medieval timpuriu de la Bandu de Câmpie conținea în inventar o monedă emisă sub Commodus [M. 33: Mitrea 1988, 384, n. 13 (la n. 12 cu trimitere la o lucrare anterioară)] iar unul din cimitirul datat în veacurile VIII-IX de la Obârșia (jud. Olt), o monedă de la Constantius II (bătută cândva în intervalul 337-341) [M. 81: Toropu, Stoica 1972, 171, 186]. Dintr-un mormânt al cimitirului cercetat la Cuptoare – „Sfoge” (încadrat temporal în veacurile XI-XII), provine o monedă aparținând veacului IV [M. 43: Uzun 1981, 189 cu n. 42] iar dintr-un mormânt al cimitirului situat la Ilidia – „Cetate” (utilizat tot în secolele XI-XII), s-a recoltat o monedă aparținând posibil aceleiași secol [M. 94: Uzun 1981, 189 cu n. 41 (la această notă, cu trimiteri bibliografice pentru cazuri din spațiul ex-iugoslav)].

Piese de epocă imperială (datând din veacurile II-IV, cu deosebire din ultimul), perforate sau nu, au fost descoperite în inventarul unor morminte aparținând veacurilor X-XI din Alba Iulia și din alte puncte situate în centrul și răsăritul continentului [Dragotă, Rustoiu 2011; 2003; Dragotă 2006, 99-103, 148 (nr. 30.d), 154 (nr. 65.d), 155 (nr. 73.d); Dragotă et al. 2009, 118 sq.]. La Alba Iulia, în necropola de la „Stația de Salvare”, câte un exemplar în două morminte – exemplare cărora nu li s-a specificat determinarea precisă sau aceasta nu a putut fi efectuată [Ciugudean 2007,

259 (Annex 1) – M1/SXXV, M35/SXXXV; Dragotă, Rustoiu 2011, 444, nr. 2 din rep., 447 – Anexa 1; v. și Dragotă, Ciugudean 2002, 12; Ciugudean 2003, 6; 2011, 126; Dragotă 2006, 95, 100], precum și o piesă emisă pentru Diva Faustina I (anul 141), într-un alt mormânt (M. 43) al cimitirului (2003). Acesta a fost cercetat în punctul „Profi”, unde se întindea necropola menționată [Dragotă, Rustoiu 2003, 79, 81 – nr. 1 din lista descoperirilor, pl. II; Dragotă 2006, 99 sq.; 2011, 444, nr. 3 din rep., 447 – Anexa 1]. La acestea se adaugă un exemplar bătut cu probabilitate sub Gordianus III într-un mormânt (M. 172) care făcea parte din necropola de pe str. Brândușei (acum, str. Arhimandrit Iuliu Hossu) (2006) [Dragotă et al. 2009, 67, 118, pl. 70; Dragotă, Rustoiu, Deleanu 2006, 34, 43 – grafic III, 52 – nr. 117 din cat., 127 – nr. 117 din pl.; Dragotă, Rustoiu 2011, 444, nr. 4 din rep., 447 – Anexa 1; Drimbărean, Deleanu, Mătiș 2011, 15, 27].

În cimitirul de datat în perioada cuprinsă către jumătatea veacului XII-începutul celui următor din Feldioara (jud. Brașov), măcar șapte monede romane au constituit cu certitudine „moneda mortului” [Purece 2013; la p. 309 și n. 42-44, 46, cu trimeri pentru alte cazuri aparținând Evului Mediu timpuriu și „plin”].

Monedele romane au fost reutilizate drept *obol al lui Charon*, podoabă propriu-zisă, podoabă aplicată pe îmbrăcăminte, amuletă – după caz, fără ca rațiunea reutilizării să fie întotdeauna facil de sesizat [cf. Mitrea 1988, 382 sq., 385; Dragotă 2006, 101-103, 125, 132; Dragotă, Rustoiu 2003, 81; Dragotă et al. 2009, 119; Dragotă, Rustoiu, Deleanu 2006, 34].

În privința monedelor, mai exemplificăm printr-un inel al unui defunct din veacul XV, șatonul căruia îl constituie un denar bătut sub Octavianus Augustus [Mîrțu 1968] respectiv prin cazuri când reutilizarea medievală/premodernă se ascunde în spatele sintagmei „bani păgâni” [Gyulai 1969 (dar autorul tratează în mod oportun și problema imitațiilor medievale/de veac XVI a unor monede din Antichitate)].

Pe mai departe înfățișăm cazurile de la Caransebeș a trei defuncți (despre unul s-a putut preciza că e de sex feminin), din epoca medievală/premodernă, cărora gеме romane respectiv o camee le ornau inelele lucrate în aur/argint aurit (rămâne să aflăm peremptoriu dacă și lucrăturile

metalului sunt operă de epocă romană¹¹), respectiv a unei defuncte înmormântată cu cercel apreciat a aparține epocii romane, lucrat în aur și prezentând două pietre semiprețioase [Bona 1993, 72-74, 76 sq., cu il.; pentru datarea înmormântărilor v. *passim* la înfățișarea celorlalte morminte respectiv p. 96 sq., 99]. La 1577, marele ban al Craiovei, Dobromir, întrebuița un sigiliu în corpul căruia se reutilizase o gemă [Virtosu 1950, 146; 147, nr. 1]¹². Tot pentru inele sigilare, dar în veacul XVII, aristocrația din zona fostei *Colonia Sarmizegetusa* și împrejur, reutiliza gеме și camee [Rusu 2008, 39, n. 49 (fără a exemplifica însă vreun caz particular)].

Din cuprinsul unui mic atelier adâncit al unui fierar de la Gornea – „Zomonite” (jud. Caraș-Severin), atelier plasat cronologic la nivelul veacurilor VIII-IX, s-a recoltat în urma cercetării lui arheologice o statueta din bronz care-l înfățișează probabil pe Eros. Din respectivul atelier adâncit a mai fost recuperată și o monedă emisă sub Constantinus I [Pop, Uzum 1981; Uzum 1979, 224 cu legenda fig. 1; 225, Abb.1; 1980, 126, fig. 1; 127, cu legenda fig.; Bărbulescu 2015b, 253; 2016, 274]¹³.

Unui inel din aur cu gemă i s-a inscripționat cândva în veacurile XV-XVI semnul crucii iar cu caractere chirilice, în limba slavonă: „*Acest inel l-a făcut Bratul*”. Prin urmare avem de-a face cu o metamorfozare a piesei romane într-un inel sigilar (posibil găsit la Alba Iulia) [Edroiu 1978].

De la bolta unui arc aparținând posibil de compartimentul basilical al principia-lor fostului castru potaissens, un bloc care se preta bine a fost astfel lucrat încât a devenit element constitutiv al unui teasc viticol. Repotențarea elementului arhitectonic s-ar fi derulat cândva în secolele XVIII-XIX, dacă nu deja în perioada medievală [Bărbulescu 2004, 45 sq.; 94 sq., fig. 16 sq.; Bărbulescu 2015a, 340-342 cu fig. 5; 2015b, 199 cu fig. 373 sq.; 256 sq., cu fig. 425; 260, 298 – nr. 139; 2016, 213

11. Negativ la Hamat 2020, 186, 189.

12. Pentru reutilizarea de gеме/camee mai v. [Hamat 2020, 186 sq., 189 sq., și il.; Petolescu 2000].

13. În plus, se mai menționează ca recuperate din locuințe adâncite ale așezării alte două monede, o ștanță de produs monede de imitație (?), din fier, precum și un vas de bronz prezentând capac (destinația acestei din urmă piese a fost precizată oarecum neclar ca fiind „măsurarea aurului”). Ștanța (?) nu fusese datată la momentul menționării, și am înțeles că vasul și monedele ar fi „romane târzii” [Pop, Uzum 1981, 140; Uzum 1981, 191, n. 59].

sq., cu fig. 373 sq.; 278 cu fig. 25; 282, 317 – nr. 139; Bărbulescu, Bărbulescu 2020, 77; 75, fig. 94.e; Bărbulescu 2011, 222, n. 3; 2012, 21, n. 28; Milea, Luca 1978, 237-240].

Disponem la momentul actual de abundente mărturii pentru re folosirea materialului litic și tegular din fortificațiile dacice și romane în fortificațiile medievale [Rusu 2005, 111-114, v. și 117; 2008, 31, 34], precum și la ridicarea unor edificii de cult sau curți aristocratice din aceeași epocă [Rusu 2008, 31-35; 1986-1987 [1989], 179]. Dar în vederea reutilizării acestui material, s-a apreciat că o insistență demantelare în Evul Mediu a construcțiilor de sorginte romană a fost mai degrabă un fenomen limitat [Rusu 2005, 112 sq.].

Ținem să menționăm reutilizările, în perioade și mai târzii, a altarelor sau a altor tipuri de monumente romane (cum ar fi un coronament de la un monument funerar sau o lespede cu același caracter, o porțiune a unui fus de coloană), drept suport pentru mesele din altar a bisericilor românești (cu deosebire în lemn). Genul acesta de reutilizare e propriu Transilvaniei – îndeobște părților ei meridională și centrală [Nemeti, Nemeti 2011, cu catalog; Moga et al. 2003; Rusu 1986, 252 și n. 19; 2008, 34; Wollmann 1975, 217-219, nr. 17].

Pentru acest palier cronologic tardiv (epoca modernă cu sensul utilizat în istoriografie), trebuie amintită și întrebuițarea altarelor romane pe post de pietre de căpătâi [Nemeti, Nemeti 2011, 436 cu n. 13-20, atrăgând însă atenția că, de regulă, datarea noii potențări rămâne obscură (o excepție exemplificată: 1785)].

Rămânând în sfera acestui ultim gen de reutilizări, menționăm și întrebuițarea, într-un

cimitir de la Turda, a unei coloane, provenită poate din castrul situat în apropiere, drept semn tombal. Inscripția fusese săpată pe o porțiune pregătită prin raderea curbării, operațiunea fiind plasată în veacul XVIII [Bărbulescu 2015a, 340; 2015b, 256].

Pentru rațiuni estetic-decorative și câteodată reutilizate (și) în mod pragmatic, „activ” (e.g. drept ancadrame pentru uși, stâlpi susținători, pentru incinte ale teraselor, „ochiuri de lumină” în cazul lespezilor – gură de canal, lucrate în mod specific [Wollmann 1974-1975, 307 sq., 313; Wollmann, Grecu 1976, 101; Rusu 2008, 32, 34 sq., 37], fără a lua în considerare utilizarea lor ca simplu material de construcție, destule monumente romane se găsesc ori se găseau încastate în edificii/alte structuri medievale, moderne ori chiar ridicate mai aproape de zilele noastre [Wollmann, Grecu 1976, 101-104, 107-117, nr. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11-13, cu il.; Wollmann 1978, 43 sq., 51, 53 sq., nr. 10, 20, 21, cu il.; 1975, 200, 202 sq., nr. 1; 209-211, nr. 9-11; 215-220, nr. 14, 16-19; 209, n. 31; 221 sq., n. 60 sq.; v. și 207, n. 30; Rusu 2008, 30-35; Batariuc 2009, 291 sq., 294, fig. 2; Bona 1993, 12 sq., 68-70; pl. 6; Hamat 2020, 182, 185-189].

Poziția fostei *Colonia Ulpia Traiana Sarmizegetusa* și prezența altor importante așezări romane nu departe, au făcut ca în spațiul respectiv, incidența reutilizărilor de monumente lapidare romane să fie pregnant ridicată [Mărgineanu Cârstoiu 2013; Wollmann 1975; 1974-1975, 310-313; Rusu 2008, 30, 32 sq.; 341 sq. (rez. engl.)].

În următoarele părți ale seriei, vom încerca să surprindem tot mai detaliat fenomenul anunțat de titlu.

Bibliografie

Andrae, Settis 1984: B. Andrae, S. Settis (Hg.), *Colloquio sul reimpiego dei sarcofagi romani nel Medioevo*, Pisa 5.-12. September 1982 (Marburg, Lahn 1984).

Băldescu 2012: I. Băldescu, *Transilvania medievală. Topografie și norme juridice ale cetăților Sibiu, Bistrița, Brașov, Cluj* (București 2012).

Bărbulescu 2004: C. Bărbulescu, *Arhitectura militară și tehnica de construcție la romani. Castrul de la Potaissa*. Publicațiile Institutului de Studii Clasice 4 (Cluj-Napoca 2004).

Bărbulescu 2001: M. Bărbulescu, *Toporul preistoric cu inscripție de la Sucidava*. In: (eds. C. Cosma, D. Tamba, A. Rustoiu), *Studia archaeologica et historica Nicolae Gudea dicata. Omagiu profesorului Nicolae Gudea la 60 de ani/Festschrift für Professor Nicolae Gudea gelegentlich des 60. Geburtstages*. Bibliotheca Musei Porolissensis IV (Zalău 2001), 203-206.

Bărbulescu 2009: M. Bărbulescu, *Signum originis. Religie, artă și societate în Dacia romană* (București 2009).

- Bărbulescu 2011:** M. Bărbulescu, History of epigraphic research regarding Potaissa. In: (eds. Piso et al.) *Scripta classica. Radu Ardevan sexagenario dedicata* (Cluj-Napoca 2011), 221-230.
- Bărbulescu 2012:** M. Bărbulescu, *Inscripțiile din castrul legionar de la Potaissa/ The inscriptions of the legionary fortress at Potaissa* (București 2012).
- Bărbulescu 2015a:** M. Bărbulescu, *Castrul roman de la Turda în Evul Mediu și în epoca modernă*. In: (coord. I. Bolovan, O. Ghitta) *Istoria ca datorie. Omagiu academicianului Ioan-Aurel Pop la împlinirea vârstei de 60 de ani* (Cluj-Napoca 2015), 331-342.
- Bărbulescu 2015b:** M. Bărbulescu, *Arta romană la Potaissa* (București/Cluj-Napoca 2015).
- Bărbulescu 2016:** M. Bărbulescu, *Potaissa. L'arte romana in una città della Dacia*. *Studia Archaeologica* 211 (Roma 2016).
- Bărbulescu, Bărbulescu 2020:** C. Bărbulescu, T. Bărbulescu, I.2. Reconstituirea clădirii comandamentului. In: (coord. M. Bărbulescu) *Principia din castrul legionar de la Potaissa*. (Romanian Academy, Institute of Archaeology and Art History Cluj-Napoca) *Series Patrimonium Archaeologicum Transylvanicum*, Vol. 17 (Cluj-Napoca 2020), 63-81.
- Batariuc 2009:** P.-V. Batariuc, *Obiecte antice în medii medievale din Moldova*. *AM* 32, 2009, 291-297.
- Bejan, Măruia, Tănase 2011:** A. Bejan, L. Măruia, D. Tănase, *Un mormânt cu podoabe de aur din epoca sarmatică timpurie descoperit la Sănnicolau Mare-Seliște (jud. Timiș)*. *Analele Banatului*, XIX, 2011, 161-180.
- Bona 1993:** P. Bona, *Biserica medievală din Caransebeș* (Caransebeș 1993).
- Bozu 1979:** O. Bozu, *Cercetările arheologice din punctul „Cetate”, comuna Lăpușnicel (județul Caraș-Severin) (I)*. *Banatica* 5, 1979, 187-200.
- Bozu, Petrovsky 1977:** O. Bozu, R. Petrovsky, *O mansio-statio la Lăpușnicel (județul Caraș-Severin)*. *Acta Musei Porolissensis* I, 1977, 151-154.
- Chiș f.a.:** S.O. Chiș, *Zidurile orașului Bistrița și starea lor actuală*. On-line pe: <http://www.medievistica.ro/texte/monumente/starile/BistritaZidurile/BistritaZidurile.htm> (accesat: 19.02.2017).
- Ciugudean 2003:** H. Ciugudean, *Cuvânt înainte, Descoperiri funerare preistorice din zona Alba Iuliei, Necropola feudal-timpurie de la Alba-Iulia – „Stația de salvare” (campaniile 1981-1985), fișe catalog 1-19, 112-139*. In: *Necropolele orașului Alba Iulia – din preistorie până în zorii evului mediu (din preistorie până în evul mediu)*. *Catalog de expoziție (Alba Iulia 2003)*, 1 sq., 5-7, 13-15, 35-41.
- Ciugudean 2011:** H. Ciugudean, *Alba Iulia – Stația de Salvare*. In: (coord. A. Dragotă, G.T. Rustoiu, M. Drîmbărean) *Valori ale patrimoniului românesc. Podoabe și accesorii vestimentare din secolele X-XI (Alba Iulia 2011)*, 115-137.
- Dragotă 2006:** A. Dragotă, *Aspecte de multiculturalitate spirituală. Rit și ritual funerar în Transilvania și în Europa centrală și de sud-est (secolele IX-XI) (sec. IX-XI p.Ch [sic !])*. *Bibliotheca Septemcastrensis XXIII (Alba Iulia 2006)*.
- Dragotă, Ciugudean 2002:** A. Dragotă, H. Ciugudean, *Istoricul cercetărilor*. In: *Catalogul expoziției Civilizația medievală timpurie din Transilvania: rit și ritual funerar în secolele IX-XI (Alba Iulia 2002)*, 7-15.
- Dragotă, Rustoiu 2003:** A. Dragotă, G.T. Rustoiu, *Un mormânt medieval timpuriu cu monedă antică perforată de la Alba Iulia – Profi*. *PA III*, 2003, 79-88.
- Dragotă, Rustoiu 2011:** A. Dragotă, G.T. Rustoiu, *Monede romane perforate în descoperirile funerare din secolele X-XI*. In: (ed. C. Cosma) *Studii de arheologie și istorie. Omagiu profesorului Nicolae Gudea la 70 de ani/Studies in archaeology and history. An anniversary volume to professor Nicolae Gudea on his 70th birthday. Interferențe etnice și culturale în milenii I a.Chr. – I. p.Chr./Ethnic and cultural interferences in the 1st millenium B.C. to the 1st millenium A.D.*, vol. XX (Cluj-Napoca 2011), 443-450.
- Dragotă, Rustoiu, Deleanu 2006:** A. Dragotă, G.T. Rustoiu, V. Deleanu, *Alba Iulia – str. Brândușei*. In: (eds. H. Ciugudean, Z.K. Pinter, G.T. Rustoiu), *Habitat-religie-etnicitate: Descoperiri arheologice din secolele IX-XI în Transilvania. Catalog de expoziție/Habitat-religion-ethnicity: 9th-11th century archaeological finds in Transylvania. Exhibition catalogue. Bibliotheca Musei Apulensis XXI (Alba Iulia 2006)*, 33-52.
- Dragotă, Rustoiu, Drîmbărean 2011:** A. Dragotă, G.T. Rustoiu, M. Drîmbărean, *Valori ale patrimoniului românesc. Podoabe și accesorii vestimentare din secolele X-XI (Alba Iulia 2011)*.
- Dragotă et al. 2009:** A. Dragotă, G.T. Rustoiu, M. Drîmbărean, V. Deleanu, S. Oța, *Necropola medievală timpurie de la Alba Iulia – str. Brândușei. Cercetările arheologice din anii 1997-2008*. *Bibliotheca Musei Apulensis XXIII (Alba Iulia 2009)*.
- Drîmbărean, Deleanu, Mățiș 2011:** M. Drîmbărean, V. Deleanu, A. Mățiș, *Alba Iulia – Strada Brândușei*. In: *Valori ale patrimoniului românesc. Podoabe și accesorii vestimentare din secolele X-XI (Alba Iulia 2011)*, 11-38.
- Edroiu 1978:** N. Edroiu, *Un sigil inelar cu inscripție slavonă în colecțiile Muzeului de istorie al Transilvaniei din Cluj-Napoca*. *Acta Musei Napocensis* XV, 1978, 311-313.
- Eismann 1999:** S. Eismann, *Mittelalterliche Profanbauten auf römischen Mauern. Eine Übersicht*. In: (Hg. S.

Brather, C. Bücker, M. Hoepfer) Archäologie als Sozialgeschichte. Studien zu Siedlung, Wirtschaft und Gesellschaft im frühgeschichtlichen Mitteleuropa. Festschrift für Heiko Steuer zum 60. Geburtstag. Internationale Archäologie, Studia Honoraria, Bd. 9 (Rahden/Westf. 1999), 45-56.

Fodorean 2006: F. Fodorean, Drumurile din Dacia romană. Publicațiile Institutului de Studii Clasice 7 (Cluj-Napoca 2006).

Fodorean, Ursuț 2001: F. Fodorean, D. Ursuț, The via silica strata Geoagiu-Băi – Cigmău. An archeological, geotopographical and technical study. Acta Musei Napocensis 38/I, 2001, 203-220.

Găzdac, Cosma 2013: C. Găzdac, C. Cosma, Monede romane și statut social într-o necropolă de secolele VI-VII. „Groapa lui Hărăstășan”, Noșlac, jud. Alba, România. Analele Banataului XXI, 2013, 107-116.

Glodariu, Costea, Ciupea 1980: I. Glodariu, F. Costea, I. Ciupea, Comana de Jos. Așezările de epocă dacică și prefeudală. Contribuții la istoria Țării Făgărașului I (s.l. 1980).

Gyulai 1969: P. Gyulai, Expresia „bani păgîni” în documente din secolul al XVI-lea. Acta Musei Napocensis VI, 1969, 553-556.

Hamat 2020: A.C. Hamat, The exploitation and reuse of the Roman ruins from Tibiscum, starting from the medieval to the modern Age. Archaeology and science 16, 2020, 179-203.

Hica 2004a: I. Hica, Aspecte ale dezvoltării meșteșugurilor în secolele III-VI d.Chr.: reutilizări, transformări, reparații. In: (red. M. Crînguș, S. Regep-Vlascici, A. Ștefănescu) Studia historica et archaeologica in honorem magistrae Doina Benea. Bibliotheca Historica et Archaeologica Universitatis Timisiensis VI (Timișoara 2004), 195-209.

Hica 2004b: I. Hica, Cap. 4. In: (red. D. Benea, I. Hica) Damnatio memoriae în arhitectura romană târzie de la Dunărea de Jos (Timișoara 2004), 112-153.

Hunter [2007]: F. Hunter, Beyond the edge of the empire – Caledonians, Picts and Romans ([Rosemarkie] [2007]).

Krause 1998: R. Krause, Frühe Alamannen am Sauerbach – neue Siedler nach Abzug des römischen Militärs in Aalen, Ostalbkreis. Archäologische Ausgrabungen in Baden-Württemberg 1997, 1998, 135-139.

Luca et al. 2013: S.A. Luca, A. Georgescu, G.V. Natea, R.M. Teodorescu, C. Urduzia, C.I. Munteanu, V. Palaghie, A. Luca, Cercetarea preventivă. Provocare arheologică a zilelor noastre. Catalog. Bibliotheca Brukenthal LXV (Sibiu 2013).

Mărgineanu Cârstoiu 2013: M. Mărgineanu Cârstoiu, „Migrated” Roman lithic fragments in the vicinity of the capital of Roman Dacia. In: (ed. C.-G. Alexandrescu) Jupiter on your side. Gods and humans in Antiquity in the Lower Danube area. Accompanying publication for the thematic exhibitions in Bucharest, Alba Iulia and Constanța, May-September 2013 (Bucharest 2013), 164-185.

Marinescu 1996: C.M. Marinescu, Transformations: classical objects and their re-use during Late Antiquity. In: (ed. R.W. Mathiasen, H.S. Sivan), Shifting frontiers in Late Antiquity. Papers from the first interdisciplinary conference on Late Antiquity, the University of Kansas, March 1995 (Aldershot 1996), 285-298.

Matei 2016: D. Matei, Căstrele Daciei după părăsirea lor de către armata romană. Teză de doctorat Universitatea „Babeș-Bolyai” (Cluj-Napoca 2016).

Matei 2021a: D. Matei, Stropi de istorie (IX). Refolosirea elementelor de cultură materială romană în epoca [sic!], în loc de Turda] postromană. Ecouri, a. IV, 2021, nr. 7 (43), 29 Septembrie, 12.

Matei 2021b: D. Matei, Asupra reutilizării postromane a elementelor de cultură din teritoriul provinciei Dacia. In: Conferința științifică internațională Istorie – Arheologie – Muzeologie a Muzeului Național de Istorie a Moldovei (ediția a XXXI-a), 28-29 octombrie 2021. Program. Rezumatele comunicărilor (Chișinău 2021), 69.

Meier 1980: R.A. Meier, Frühgeschichtliche Gräber im Ruinengelände des römischen Kastellvicus bei Pförring. Sammelblatt des Historischen Vereins Eichstätt 73, 1980, 51-57.

Milea, Luca 1978: Z. Milea, C. Luca, Un teasc roman descoperit la Potaissa. Pontica XI, 1978, 235-240.

Mitrea 1988: B. Mitrea, Monede romane imperiale în necropola din secolul al VIII-lea de la Izvoru, jud. Giurgiu. SCIVA 39, 1988, 4, 381-389.

Mîrțu 1968: F. Mîrțu, Un ecou al Renașterii, în a doua jumătate a secolului XV, la Cîmpulung-Muscel. Revista Muzeelor, a. V, 1968, 5, 449.

Moga et al. 2003: V. Moga, C. Inel, M. Drâmbărean, V. Olea, Piese romane de patrimoniu în bisericile de pe Văile Ampoiului și Almașului. PA III, 2003, 70-75.

Nemeti, Nemeti 2011: I. Nemeti, S. Nemeti, In ecclesia pro ara. On Roman „wandering stones” from Romanian churches. In: (ed. Piso et al.) Scripta classica. Radu Ardevan sexagenario dedicata (Cluj-Napoca 2011), 435-444.

Nuber 2004: H.U. Nuber, Römische Steinbauten und Steinbearbeitung in nachantiker Zivilisation. In: (Hg. H.U. Nuber, H. Steuer, T. Zotz), Der Südwesten im 8. Jahrhundert aus historischer und archäologischer Sicht. Archäologie und Geschichte. Freiburger Forschungen zum ersten Jahrtausend in Südwestdeutschland Bd. 13 (Ostfildern 2004), 121-145.

- Petolescu 2000:** C.M. Petolescu, O pecete după o gemă antică din Oltenia. Oltenia. Arheologie-Istorie XII, 2000, 127-129.
- Pinter, Urduzia 2015:** Z.K. Pinter, C. Urduzia, ...Custodes confiniorum, vulgo ewrii... Cercetări arheologice în așezarea medievală de la Miercurea Băi – Cunța (București 2015).
- Piso et al. 2011:** I. Piso, V. Rusu-Bolindeț, R. Varga, S. Mustață, E. Beu-Dachin, L. Ruscu (ed.), Scripta classica. Radu Ardean sexagenario dedicata (Cluj-Napoca 2011).
- Pop, Uzun 1981:** C. Pop, I. Uzun, Un bronz roman de la Gornea „Zomonițe”. Banatica 6, 1981, 137-140.
- Popa 1988:** R. Popa, La începuturile Evului Mediu românesc. Țara Hațegului (București 1988).
- Popa 2011:** C.I. Popa, Valea Cugirului din preistorie până în zorii epocii moderne. Monumenta archaeologica et historica (Cluj-Napoca 2011).
- Popa et al. 1979:** R. Popa, Ș. Matei, V. Eskenasy, I. Chicideanu, G. Iuga, Șantierul arheologic Sarmizegetusa – județul Hunedoara (epoca postromană). Raport privind rezultatele cercetărilor campaniei 1978. In: Materiale și cercetări arheologice, a XIII-a sesiune anuală de rapoarte (rapoartele privind rezultatele cercetărilor arheologice din 1978, Oradea, 9-11 martie 1979) (Oradea 1979), 315-317.
- Purece 2013:** S. Purece, Tezaure antice refolosite în cimitirul medieval de la Feldioara (jud. Brașov). Terra Sebus 5, 2013, 303-315.
- Reis 2010:** A. Reis, Wiederverwendete Antike am Mainlimes. Der Limes 4, 2010, 2, 25-27.
- Reis 2013:** A. Reis, Wenn Hercules den Weg frei macht – Wiederverwendete römische Antike vom Mainlimes. Bericht der Bayerischen Bodendenkmalpflege 54, 2013, 145-182.
- Rusu 1962:** M. Rusu, The prefeudal cemetery of Noșlac (VIth-VIIth centuries). Dacia 6, 1962, 269-292.
- Rusu 1964:** M. Rusu, Cimitirul prefeudal de la Noșlac. Probleme de Muzeografie [VI], 1964, 32-45.
- Rusu 1982-1983:** A. A. Rusu, Cetatea Hațegului. Monografie istorică și arheologică. Sargetia XVI-XVII, 1982-1983, 333-359.
- Rusu 1986:** A.A. Rusu, Moștenirea materială a antichității în districtul Hațegului (epoca prerenascentistă și a Renașterii timpurii). SCIIVA 37, 1986, 3, 249-255.
- Rusu 1986-1987 [1989]:** A.A. Rusu, Miscellanea hatzegiana (informații și reinterpretări privitoare la istoria Țării Hațegului în Evul Mediu) (I). Sargetia XX, 1986-1987 [1989], 178-198.
- Rusu 1996:** A.A. Rusu, Pons Augusti nel Medioevo. In: (a cura di M. Porumb) Omaggio a Dinu Adameșteanu. Bibliotheca Ephemeris Napocensis 1 (Cluj-Napoca 1996), 249-252.
- Rusu 2005:** A.A. Rusu, Castelarea carpatică. Fortificații și cetăți din Transilvania și teritoriile învecinate (sec. XIII-XIV) (Cluj-Napoca 2005).
- Rusu 2008:** A.A. Rusu, Investigări ale culturii materiale medievale din Transilvania (Cluj-Napoca 2008).
- Rusu 2010:** A.A. Rusu, Dacia Medievală. Astra, a. I (XLIV), 2010, 1 (324), 100-106.
- Rusu, Hurezan 1999:** A.A. Rusu, G.P. Hurezan, Cetăți medievale din județul Arad (Arad 1999).
- Rusu, Hurezan 2000 (2001):** A.A. Rusu, G.P. Hurezan, Biserici medievale din județul Arad (în colaborare cu I. Burnichioiu, M. Barbu, P. Hügel) (Arad 2000 (2001)).
- Scholz 2004:** M. Scholz, Spätlimeszeitliche Reduktion versus mittelalterlicher Einbau in Limeskastellen. In: (Hg. E. Schallmayer) Limes Imperii Romani. Beiträge zum Fachkolloquium „Weltkulturerbe Limes” November 2001 in Lich-Arnburg. Saalburg-Schriften 6 (Bad Homburg v. d. H 2004), 135-145.
- Scholz 2009:** M. Scholz, Die spätantike Besiedlung der östlichen Schwäbischen Alb. In: (Hg. J. Biel, J. Heiligmann, D. Krause) Landesarchäologie. Festschrift für Dieter Plank zum 65. Geburtstag. Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg Bd. 100 (Stuttgart 2009), 469-501.
- Soroceanu 1987:** T. Soroceanu, Materialien zur Bronze- und Hallstattzeit Siebenbürgens. In: (Hg. H. Maurer, in Zusammenarbeit mit seinem Mitarbeitern und Freunden), Festschrift für Dieter Korell. Mannus-Bibliothek Bd. XXVIII (Bonn 1987), III Bd., 922-956.
- Steidl 2008:** B. Steidl (mit Beitr. von L. Wamser, H. Zimmerhackl), Welterbe Limes. Roms Grenze am Main. Ausstellungskataloge der archäologischen Staatssammlung München, Bd. 36 (Obernburg am Main 2008).
- Toda 2007:** O. Toda, Reutilizarea medievală a drumurilor romane în Transilvania și Banat. BCSȘ 13, 2007, 79-87.
- Toda 2013a:** O. Toda, Evidence on the engineering and upkeep of roads in late medieval Transylvania. AnnalesUA. Historica 17/II, 2013, 173-200.
- Toda 2013b:** O. Toda, Transporturile medievale din nordul Transilvaniei (secolele XII-XVI). Teză de doctorat, Universitatea „Babeș-Bolyai” (Cluj-Napoca 2013).
- Toropu, Stoica 1972:** O. Toropu, O. Stoica, La nécropole préféodale d’Obirșia-Olt (Note préliminaire). Dacia XVI, 1972, 163-188.

- Urduzia, Pinter 2017:** C. Urduzia, Z.K. Pinter, Materiale romane refolosite în așezări medievale de pe valea Secașului (jud. Sibiu). In: (ed. F. Mărginean, I. Stanciu, D. Băcuet-Crișan) Locuirea medievală timpurie din Transilvania și vecinătăți/The Early Medieval habitation from Transylvania and its surroundings. Lucrările conferinței naționale Locuirea medievală timpurie din Transilvania și vecinătăți, Lipova (jud. Arad), 27-29 octombrie 2016. *Orbis Mediaevalis I* (Cluj-Napoca 2017), 231-253.
- Uzum 1979:** I. Uzum, Die Rumänen aus der „Clisura Dunării” zwischen dem VI. und XIV. Jahrhundert (Geschichtlich-archäologische Betrachtungen). *Banatica* 5, 1979, 215-224.
- Uzum 1980:** I. Uzum, Considerații istorico-arheologice cu privire la așezările autohtone din clisura Dunării între secolele VI-IX. *Drobeta IV*, 1980, 125-139.
- Uzum 1981:** I. Uzum, Necropola feudală timpurie de la Gornea – „Căunița de Sus” (județul Caraș-Severin). *Banatica* 6, 1981, 181-210.
- Virtosu 1950:** E. Virtosu, Mari dregători din Țata Românească și Moldova, în sigiliile secolelor XVII-XVIII. *Studii și Cercetări de Istorie Medie I*, 1950, I, 140-180.
- Vulpe 1928:** R. Vulpe, Activitatea arheologică în Dobrogea în cei 50 de ani de stăpânire românească (București 1928).
- Wollmann 1974-1975:** V. Wollmann, Monumente epigrafice „emigrate” din Ulpia Traiana. *Sargetia XI-XII*, 1974-1975, 307-315.
- Wollmann 1975:** V. Wollmann, Monumente epigrafice și sculpturale romane din Ulpia Traiana. *Apulum XIII*, 1975, 199-225.
- Wollmann 1978:** V. Wollmann, Monumente sculpturale romane de la Potaissa văzute de F. J. Neigebaur, Fodor A. și M. J. Ackner. *Potaissa I*, 1978, 39-54.
- Wollmann, Grecu 1976:** V. Wollmann, R. Grecu, Monumente sculpturale romane de pe cuprinsul județului Alba. *Apulum XIV*, 1976, 99-118.
- Zahariade 2011:** M. Zahariade, Castrul roman de la Berzovia, 1977. Cercetări arheologice în canabae și în castrul roman. *Bibliotheca Historica et Archaeologica Universitatis Timisiensis XIII*, 2011, 101-124.

Dan Matei, dr., director al Muzeului de Istorie Turda, str. Bogdan Petriceicu Hașdeu nr. 2, Turda, România, e-mail: danmatei_mail@yahoo.com.